

KAJIAN TEOLOGIS TERHADAP TRADISI *MANULANGI* DALAM BUDAYA BATAK TOBA

Tolop Oloan Marbun

Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia

tolopmarbun@gmail.com

Abstract. *According to Batak Toba's ancestors, The manulangi ritual is one of the ways to give the highest respect to parents. Since the manulangi tradition is the ancestor's legacy, few people assume it is irrelevant because there are many ways to honour parents. Some sectarians think all Batak Toba rituals are sins and against the Bible. The purpose of this research is to discover the theological values in the manulangi tradition for Batak Toba, which still keeps the manulangi ritual in Christians' values. The method is qualitative research with a literature study. The data are collected from works of literature that are related to the topic. All literature will be analyzed with the content analytics method to build frames of thinking. Lastly, the author will apply the theological approach to the manulangi ritual to discover theological value. All data is displayed descriptively. The manulangi tradition is relevant to the great; the first commandment is to love God and neighbours. Loving God through the manulangi ritual is to glorify God and obey God. Loving neighbours through the manulangi ritual is to bless one another, restore relationships with neighbours, and bear one another's burdens.*

Keywords: *The manulangi ritual, honor your parents, blessing from parents, loving God, loving neighbors*

Abstrak. Ritual *manulangi* merupakan salah satu cara memberikan penghormatan tertinggi kepada orang tua yang sudah lanjut usia dan ini sesuai dengan ajaran leluhur orang Batak. Karena ritual *manulangi* merupakan ajaran leluhur, ada orang yang merasa bahwa ritual *manulangi* sudah tidak relevan karena menghormati orang tua bisa berbagai cara. Ada juga memiliki sikap sektarianisme yang menganggap bahwa semua adat istiadat Batak Toba merupakan dosa dan bertentangan dengan Alkitab. Tujuan dari penelitian ini menemukan nilai-nilai teologis dalam ritual *manulangi* sehingga orang Batak Toba masa kini bisa tetap mempertahankan *ritual* *manulangi* dengan nilai-nilai kekristenan. Metode yang digunakan penelitian kualitatif dengan model studi literatur. Data yang diperoleh melalui literatur yang berkaitan dengan judul, kemudian dianalisa dengan metode analisis konten untuk menghasilkan kerangka berpikir. Selanjutnya penulis melakukan kajian teologis untuk menemukan nilai-nilai teologis. Semua hasil penelitian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ritual *manulangi* memenuhi hukum yang utama dan terutama yaitu, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Kasih kepada Allah melalui ritual *manulangi* sebagai sarana memuliakan Allah dan ketaatan kepada Allah. Kasih kepada sesama manusia melalui ritual *manulangi* sebagai sarana menghormati orang tua, saling memberkati, restorasi hubungan dengan sesama dan sarana tolong menolong.

Kata-kata Kunci: *ritual manulangi, menghormati orang tua, berkat dari orang tua, mengasihi Allah, mengasihi sesama*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam budaya dan memberikan keunikan bagi setiap penduduk Indonesia (Monica, Hudiyono, and Hahum 2020). Budaya merupakan paduan cara hidup dan nilai-nilai kesempurnaan dalam hidup bermasyarakat. Paduan dan nilai-nilai tersebut diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang bangsa Indonesia.

Salah satu suku yang masih sangat kuat berpegang pada ajaran nenek moyang secara turun-temurun ialah suku Batak Toba (Nainggolan 2012). Ajaran-ajaran nenek moyang biasanya dikemas dalam bentuk tradisi lisan yang disebut *umpasa* (pantun). *Umpasa* biasanya diucapkan dalam ritual-ritual Batak, baik sebelum memberikan petuah-petuah dan juga setelahnya. Setiap *umpasa* memiliki ajaran dan nasihat yang harus diikuti oleh orang Batak (Monica, Hudiyono, and Hahum 2020).

Kegigihan suku Batak Toba mempertahankan adat istiadatnya berlandaskan *umpasa* “*ompunta sijolojolo tubu martungkot siala gundi, na dipungka na parjolo siihuthonon ni na parpudi*” (Simanjuntak 2012). Maknanya ialah, apa yang sudah dimulai oleh nenek moyang orang Batak Toba, patut dipelihara oleh generasi berikutnya. *Umpasa* inilah yang mendorong orang Batak menjaga adat sebagai paduan cara hidup dan nilai-nilai kesempurnaan dalam ritual-ritual tradisional, keluarga, bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, adat istiadat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang Batak.

Salah satu tradisi yang dilaksanakan turun-temurun ialah tradisi *manulangi*. Ada pun tradisi *manulangi* merupakan ritual memberikan makanan yang lezat untuk orang tua dengan cara menyuapinya. Secara historis, tradisi *manulangi* bertujuan untuk menyenangkan hati orang tua. Saat itu juga dapat digunakan oleh anak untuk menyampaikan permohonan khusus kepada orang tua. Tradisi ini disebut juga *sulangsulang hariapan*. Tradisi *sulangsulang*

hariapan diberikan kepada orang tua sebagai ekspresi penghormatan kepada orang tua atas jasa-jasa orang tua dalam kehidupan (Liyansyah 2012).

Sulangsulang hariapan bertujuan untuk mempersiapkan orang tua menghadapi kematian (Panjaitan dan Sinabariba 2022). *Sulangsulang hariapan* diberikan kepada orang tua yang sudah *saur matua*, artinya semua anak laki-laki dan perempuan sudah menikah dan memiliki anak. Perlu dicatat bahwa bila ada konflik antara orang tua dan anak maka konflik tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu, sebelum melaksanakan tradisi *manulangi* (Tampubolon 2019). Perlu dicatat sesuai dengan konteks pelaksanaannya, tradisi *manulangi* tidak hanya sulang-sulang hariapan, tetapi masih ada konteks pelaksanaan lainnya akan dibahas dalam hasil penelitian ini (Sinaga, Pasaribu, dan Sigalingging 2021).

Sebelum kekristenan masuk ke tanah Batak, tradisi *manulangi* sudah dilaksanakan oleh masyarakat Batak Toba (Vergouwen 2004). Setelah agama Kristen masuk ke tanah Batak, kekristenan membawa satu pola hidup baru bagi orang Batak mulai dari pendidikan, kesehatan dan agama (Chaliya 2021). Melalui pendidikan, orang Batak semakin cerdas dalam baca tulis. Melalui kesehatan, orang Batak mulai mengenal tenaga medis dan mulai berpindah dari pengobatan tradisional ke pengobatan modern.

Masuknya kekristenan ke tanah Batak tidak menjadikan orang Batak serta merta meninggalkan adat istiadat Batak Toba, tetapi masih tetap mempertahankan adat istiadatnya. Ada yang mempertahankan berdasarkan ajaran para leluhur orang Batak, ada juga yang mempertahankan dan memadukan dengan ajaran Kristen (Gulo 2021). Pemahaman orang Batak Toba yang beragama Kristen biasanya berangkat dari ajaran Nommensen, sebagai misionaris yang telah mengajarkan agama Kristen di tanah Batak.

Setelah kekristenan masuk ke tanah Batak, tradisi *manulangi* tidak lagi hanya dimaknai dari sudut pandang adat istiadat tetapi juga dari sudut pandang firman Tuhan. Orang tua dianggap sebagai wakil *Debata* (TUHAN) di bumi, di

mana tradisi *manulangi* dalam Alkitab, khususnya titah ke lima: “Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu kepadamu” (Kel. 20:12). Lewat ritual Batak, tradisi *manulangi* juga terkait dengan firman Tuhan dalam hal mengasihi orang tua.

Setelah Kristenan masuk ke tanah batak, ada juga satu kelompok yang lahir, yaitu kelompok *sektarianisme*, kelompok yang menolak dan meninggalkan adat istiadat Batak Toba. Menurut kelompok *sektarianisme* adat istiadat nenek moyang sudah tidak relevan. Seseorang yang melakukan adat istiadat dianggap berdosa dan melawan ajaran Alkitab. Bila seseorang mau diberkati, orang tersebut tidak harus melakukan ritual *manulangi*, tetapi orang tersebut harus melakukan firman Tuhan yang tertulis. Menghormati orang tua tidak hanya dengan cara *manulangi* karena masih ada acara-cara yang lebih *up to date* dan relevan dengan kekinian.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul atikel ini berjudul *Ritual Batak dalam Budaya Batak Sebagai Pastoral Indigenous di Huria Kristen Protestan* membahas tujuan *manulangi* dan nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi *manulangi*. Berdasarkan tujuan dan nilai-nilai tersebut, *manulangi* dapat digunakan sebagai pendampingan pastoral kepada orang tua yang sakit baik karena sakit, lanjut usia dan keluarga (Sinaga, Pasaribu, dan Sigalingging 2021). Penelitian berikutnya berjudul *Pendampingan Pastoral dalam Menghadapi Kematian dalam Perjumpaan Kejadian 27:19 dan Budaya Batak Manulangi Natuatua* membahas pendampingan terhadap orang yang menghadapi kematian menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh gereja sebagai wujud tanggung jawab dalam kehidupan (Panjaitan dan Sinabariba 2022).

Penelitian ini bertujuan mengkaji nilai-nilai teologis yang terdapat dalam ritual *menulangi*. Nilai teologis dalam tradisi *manulangi* sebagai pelaksanaan hukum yang utama dan yang terutama yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Nilai-nilai teologis tidak hanya pada pelaksanaan *manulangi* sebagai

ekspresi penghormatan kepada orang tua menjelang kematiannya, tetapi juga pada pelaksanaan tradisi *manulangi* sesuai dengan konteks pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan model studi literatur (Indarta et al. 2022). Melalui studi literatur, penulis membangun kerangka berpikir dari literatur yang relevan dengan penelitian ini. Adapun metode analisis yang digunakan metode analisis konten (Fadli 2021). Selanjutnya, penulis melakukan kajian teologis (T. Marbun 2020) untuk menemukan nilai-nilai teologis yang terdapat dalam ritual *manulangi*. Hasil temuan penelitian ini disajikan secara deskriptif (Marshall dan Rossman 2016).

HASIL PENELITIAN

Tradisi Manulangi

Tradisi *manulangi* merupakan kegiatan untuk memberikan makanan terbaik menurut adat istiadat Batak kepada orang tua sebagai ekspresi penghormatan tertinggi dan sekaligus momentum meminta berkat dari Tuhan melalui orang tua. Tradisi ini disebut juga sebagai *sulangsulang hariapan*. Dalam pelaksanaan *sulangsulang hariapan* ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yang pertama ialah orang yang menerima sudah masuk dalam kategori *saur matua*. Hal yang kedua, tidak ada keturunan orang tua tersebut yang sudah meninggal karena syarat melakukan *sulang-sulang hariapan* harus tiga generasi, yaitu orang tua, anak-anak bersama pasangannya, dan cucu-cucu orang tua. Kedua kriteria inilah yang membuat tidak semua orang Batak bisa melakukan *sulang-sulang hariapan* (Liyansyah 2012). Tradisi *manulangi* tidak hanya dilakukan dalam konteks *sulangsulang hariapan*, tetapi juga dalam konteks pernikahan.

Beberapa peristiwa juga dipaparkan, sebelum pelaksanaan adat pernikahan, kedua calon mempelai melakukan tradisi *manulangi* baik calon

mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Kedua calon mempelai *manulangi* orang tua masing-masing. Calon mempelai laki-laki *manulangi* kedua orangnya untuk meminta berkat dan restu untuk pernikahan yang akan segera dilaksanakan. Demikian juga, calon mempelai wanita akan *manulangi* kedua orang tuanya. Calon mempelai akan menyulang orang tuanya sebanyak tiga kali dan mengucapkan kata-kata kasih dan harapan anak terhadap orang tua. Setelah melakukan ritual *manulangi*, orang tua akan memberikan restu dan nasihat-nasihat dalam menempuh kehidupan yang baru (Tampubolon 2019).

Tradisi *manulangi* yang dilakukan ketika seorang perempuan kesulitan memiliki keturunan dalam kurun waktu yang lama (Sinaga, Pasaribu, Sigalingging 2021), yaitu meminta *si ninta ni roha* (permintaan dari lubuk hati). Ada anggapan bahwa ketika *si ninta ni roha* dari anak terhadap orang tua, atau dari orang tua terhadap anak belum dipenuhi bisa menjadi penghalang untuk memiliki keturunan. Anak perempuan – yang sulit memiliki keturunan – akan membawa makanan sesuai dengan adat istiadat ke rumah orang tuanya dan melakukan tradisi *manulangi*. Setelah anak perempuan melakukan tradisi *manulangi* kepada kedua orang tuanya, kedua orang tua akan mengucapkan kata-kata berkat supaya anak perempuan mereka memiliki keturunan baik anak laki-laki dan perempuan.

Kadang ritual *manulangi* dilaksanakan sebagai perdamaian. Ketika ada dua pihak mengalami konflik dan mengalami kerugian materi maupun materil bisa karena pertengkaran, pencemaran nama baik, ataupun karena tindakan asusila (Liyansyah 2012). Ritual *manulangi* dalam konteks perdamaian tidak dilaksanakan dalam keluarga inti, bisa dilaksanakan di tengah-tengah kampung, atau tempat khusus pelaksanaan adat istiadat. Pihak yang merugikan mengundang tua-tua adat, tua-tua kampung, dan warga untuk mengadakan perdamaian dengan orang pihak yang dirugikan. Pihak yang menyebabkan kerugian akan menyediakan makanan untuk para undangan dan makanan khusus untuk *ritual manulangi*. Ritual ini juga disebut sebagai *panopotion* (pendamaian).

Manulangi dalam Alkitab

Peristiwa *manulangi* terdapat dalam Alkitab yakni ketika Ishak hendak memberkati Esau (Kej. 27:1-29). Ishak menyadari bahwa dia sudah tua dan tidak lama lagi akan meninggal. Penglihatan Ishak sudah kabur sehingga Ia tidak bisa melihat dengan jelas. Ishak hendak memberikan berkat anak sulung. Oleh sebab itu, Ishak meminta supaya Esau pergi berburu hewan, supaya Esau bisa menyediakan hidangan yang enak kepada Ishak dari hasil buruannya. Harapan Ishak ialah setelah Ishak memakan makanan hasil olahan Esau, maka Ishak akan memberkati Esau. Namun rencana ini tidak berjalan mulus karena Ribka langsung mengambil inisiatif supaya Yakub yang diberkati sebagai anak sulung.

Ribka mengetahui bahwa Ishak memiliki penglihatan yang kabur. Ishak mengenali hanyalah lewat sentuhan. Ribka meminta Yakub mengambil kambing domba dan Ribka akan memasak sesuai dengan kesukaan Ishak. Yakub menyadari bahwa Esau berbulu, Yakub sendiri tidak berbulu, tetapi Ribka sudah mengatur strategi untuk mengatasi masalah Yakub. Tugas Yakub ialah mengikuti perintah Ribka.

Yakub sebenarnya kuatir bila Ishak mengenalinya dengan mudah, namun Ribka berjanji akan menanggung kesalahan bila Ishak mengenali Yakub. Yakub mengenakan baju Esau dan kedua tangan Yakub dibalutkan dengan kulit domba. Kemudian Yakub membawa makanan yang enak dan roti kepada Ishak dan mengakui bahwa dirinya adalah Esau. Ishak bergembira karena asumsinya Esau datang lebih awal. Ishak meminta Yakub mendekat dan mencium Ishak. Kemudian Ishak mengucapkan berkat anak sulung terhadap Yakub. (Barton dan Muddiman 2022).

Konteks *manulangi* dalam Kej. 27:1-29 memiliki persamaan esensi dengan tradisi *sulang-sulang harapan* yaitu mempersiapkan orang tua menghadapi akhir hidupnya dan mengucapkan berkat untuk anak-anaknya. Sekalipun esensinya

sama, persyaratannya berbeda dengan *sulangsulung hariapan* dalam tradisi Batak Toba karena Esau dan Yakub belum menikah pada saat Ishak hendak memberkati.

Kajian Teologis Manulangi

Kata “*teologis*” merupakan kata sifat dari kata teologi. Teologi terdiri dari dua kata yaitu *Theos* (Tuhan) dan *Logos* (Ilmu). Jadi teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Teologi sebagai ilmu tidak hanya mempelajari tentang pribadi Tuhan saja, tetapi juga mempelajari hubungan Tuhan dengan ciptaan-Nya. Secara luas, teologi berarti keseluruhan ajaran Kristen (Samarena 2017). Berdasarkan pengertian ini, teologis berarti bersifat ajaran Kristen.

Kajian teologis yang dilakukan dalam penelitian ini untuk menemukan nilai-nilai yang bersifat ajaran Kristen yang terkandung dalam ritual *manulangi*. Nilai-nilai teologis yang dimaksud ialah nilai-nilai hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya berdasarkan firman Tuhan. Hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia terdapat dalam hukum yang terutama (Mat. 22:34-40).

Konteks Mat. 22:34-40, orang Farisi mendengar bahwa orang Saduki sudah dibungkamkan oleh Yesus, kemudian mereka berkumpul, salah satu dari ahli taurat mencoba Yesus dengan mengajukan pertanyaan, “Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum taurat” (ayat 36). Harapan ahli taurat ini bisa mengalahkan Yesus dalam perdebatan, sehingga ahli taurat ini akan terlihat lebih hebat dari kaum Saduki.

Yesus menjawab dengan tehnik interpretasi orang Yahudi. Yesus mengabungkan dua perintah dengan menggunakan ekspresi Yahudi yang dikenal dengan istilah *ve'ahavta* (dan kamu harus mengasihi). Etika Yahudi menegaskan secara berulang-ulang untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama (Keneer 2015). Yesus menjawab mengasihi Allah berdasarkan *shema* Israel dan kredo orang Yahudi yang paling dekat dan mengasihi sesama manusia berdasarkan prinsip terbesar dalam hukum taurat berdasarkan Im. 19:18 (Barton

dan Muddiman 2022). Jadi Yesus menyimpulkan semua ajaran hukum taurat berdasarkan cara orang Yahudi menafsir taurat dan prinsip bereksperimen *ve'ahavta* yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia.

Nilai-nilai Teologis Tradisi Manulangi

Memuliakan TUHAN

Pelaksanaan ritual *manulangi* biasanya menggunakan *adat na gok* (adat yang lengkap) khususnya *sulangsulang hariapan*, tetapi dalam kondisi tertentu ada juga tradisi *manulangi* yang disederhanakan. Adapun *adat nak gok* memiliki tahapan awal, tahapan inti dan penutup.

Pada tahapan awal, diawali dengan makan bersama, keluarga inti, keluarga besar, *pargossi* (pemusik), dan para undangan. Acara makan bersama biasanya diakhiri dengan doa dan ucapan syukur kepada *Debata Mulajadi Na bolon* (Allah yang Maha Besar sumber dari segala yang ada). Ucapan syukur karena *Debata* sudah memberikan keselamatan dan kesejahteraan dalam acara makan bersama (Liyansyah 2012).

Sebelum masuk pada acara inti, *pargossi* akan memukul *gondang* (gondang, alat music Batak). Biasanya disebut sebagai *godang mulamula* (gendang awal). *Pargossi* sangat memegang peran penting dalam ritual Batak Toba. *Pargossi* dianggap sebagai penyambung antara pesan manusia dengan *Debata*. Alat musik tiup yang sangat penting berikutnya *Sarune*. Di sini, *sarune* ini dianggap sebagai *suling hatahata* (seruling kata-kata). Suara yang di keluarkan seruling/sarune dianggap sebagai doa dan permohonan kepada *Debata*.

Tahapan berikutnya, yaitu para undangan memberikan *tandok* (bakul) berupa beras kepada keluarga yang menyelenggarakan tradisi *manulangi*. Kemudian masuk pada cara inti yaitu acara *manulangi*, mulai dari anak yang paling sulung sampai anak paling bungsu. Semua anak memberikan porsi yang sama kepada orang tua karena semua keluarga dianggap sama. Kemudian diakhiri

dengan *totor somba*. Adapun *Tortor somba* dilakukan kepada pribadi yang dianggap layak dihormati, dalam hal ini orang tua.

Salah satu *umpasa* yang sering diucapkan di akhir ritual *manulangi* ialah, *eme ni sitambatua parlinggoman ni siborok, Amanta Debata silehon tua, saluhut na ma hita diparorot*. Maksudnya, Allah Bapa yang memberi panjang umur, kita semua dijagai. Jadi baik di awal dan akhir ritual *manulangi* Allah Bapa selalu dipermuliakan.

Pemahaman *Debata Mulajadi Na Bolon* setelah Injil masuk ke Tanah Batak sudah memiliki pergeseran pemaknaan. Orang Batak Toba yang Kristen masa kini tidak lagi memahami *Debata Mulajadi Na Bolon* seperti yang dipahami oleh agama *Malim* (K. Marbun 2018). Orang Batak Toba yang Kristen masa kini menyebut *Debata Mulajadi Na Bolon* mengacu kepada Allah yang Maha Besar Pencipta langit dan bumi seperti yang tertulis dalam Kej. 1:1. Kata *Elohim* dalam Kej. 1:1 diterjemahkan ke dalam bahasa Batak Toba menggunakan kata *Debata*. Jadi *Debata* yang dipahami orang Batak Toba yang Kristen masa kini ialah Allah Pencipta alam semesta dan segalanya

Orang Batak Toba memanggil Allah dengan sebutan *Amanta Debata* (Allah Bapa kita). *Amanta Debata* yang dipahami Batak Toba yang Kristen saat ini sudah bergeser dari pemahaman agama *Malim*. *Amanta Debata* yang dipahami oleh orang Batak Toba yang Kristen adalah Allah Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus memperkenalkan Allah sebagai Bapa (Yoh. 4:23).

Berdasarkan tahapan tradisi *manulangi*, tahapan awal diawali dengan ucapan syukur kepada *Debata*, kemudian dilanjutkan dengan *gondang mulamula* yang diiringi sekaligus dengan seruling/*sarune*. Pelaksanaan *gondang mulamula* dilakukan *pargossi* mewakili semua orang yang hadir bersyukur dan memulainya nama TUHAN Allah.

Menghormati Orang Tua merupakan Ketaatan Kepada Allah

Salah satu tujuan ritual *manulangi* untuk memberikan penghormatan tertinggi kepada orang tua oleh anak-anaknya. Menghormati orang tua bukan saja ajaran leluhur orang Batak Toba, tetapi juga merupakan perintah Allah yang kelima (Kel. 20:12). Berdasarkan tradisi Israel kuno, penghormatan selalu diberikan kepada orang-orang yang dianggap lebih tinggi, salah satunya orang tua (Walton, Matthews, dan Chavalas 2000).

Penghormatan kepada orang tua merupakan hal yang utama dan terpenting dalam budaya Israel Kuno. Allah menempatkan orang tua memiliki posisi tertinggi karena orang tua merupakan representasi Allah di bumi. Menghormati orang tua bukan saja karena orang tua yang memelihara dan membesarkan anak-anaknya tetapi juga karena orang tua yang bertanggungjawab sebagai pelaksana dan penjaga perjanjian dengan Allah. Dalam konteks kitab Keluaran perjanjian Allah dengan umat Israel bahwa Israel akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Oleh sebab itu, setiap anak harus menghormati orang tuanya.

Allah memberikan perintah ke lima yang bersifat positif, maka anak-anak mentaati dengan respons yang positif juga. Sikap yang tidak menghormati orang tua atau merendahkan otoritas orang tua bisa mendatangkan kutuk dan usia yang pendek karena sekaligus pelanggaran terhadap firman Allah. Perintah Allah ini tidak hanya berlaku dalam zaman Perjanjian Lama, tetapi juga dalam Perjanjian Baru (Barker dan Kohlenberger III 2017).

Orang Batak Toba yang Kristen melakukan tradisi *manulangi* sebenarnya tidak hanya sebatas melakukan adat istiadat, tetapi pada saat yang bersama, tradisi *manulangi* sebagai salah satu tindakan ketaatan kepada Allah dalam konteks budaya Batak. Ketaatan kepada Allah merupakan hal yang terutama dan paling utama dalam kehidupan kekristenan. Ketaatan kepada Allah merupakan bukti seseorang mengasihi Allah. Perintah mengasihi Allah adalah hukum yang utama dan pertama (Keneer 2015). Setiap orang Kristen harus memprioritaskan pelaksanaan perintah hukum yang utama. Oleh sebab itu, apapun yang dilakukan

oleh setiap orang percaya harus dilakukan seolah-olah bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah (Kol. 3:23). Dengan kata lain, melakukan tradisi *manulangi* bukan hanya sebagai ekspresi penghormatan kepada orang tua saja, tetapi juga sebagai ketaatan kepada perintah Allah.

Sarana Saling Memberkati

Tradisi *manulangi* sebagai sarana saling memberkati. Pertama-tama, orang tua memberkati anak-anak dan cucu-cucunya. Meskipun pada prakteknya anak-anak terlebih dahulu memberikan kata-kata berkat berupa harapan kepada orang tua, tujuan utama tradisi *manulangi* adalah orang tua mengucapkan berkat-berkat terhadap anak-anaknya termasuk cucu-cucunya. Orang tua memberkati mulai dari anak sulung sampai anak bungsu. Ucapan berkat orang tua pada ritual *manulangi* setara seperti Ishak memberkati Yakub karena ritual *manulangi* dianggap ritual yang sakral (Butar-Butar, Widodo, dan Siregar 2019).

Kedua, anak-anak memberkati orang tua. Anak-anak memberkati orang tua dalam tradisi *manulangi* tidak sebatas memberikan kata-kata kasih sayang dan kata-kata pengharapan kepada orang tua (Nainggolan 2012). Anak-anak menyampaikan rasa hormat kepada orang tua dalam pelaksanaan tradisi *manulangi* mulai biaya pelaksanaan, mempersiapkan ritual *manulangi*, terutama dengan memberikan makanan yang lezat dan terbaik sebelum orang tuanya meninggal dunia. Pemberian makanan yang lezat dan terbaik ini sama seperti pemberian Yusuf kepada Ishak sebelum Ishak mengucapkan kata-kata berkat.

Ketiga, keluarga inti memberkati keluarga besar dan para undangan. Saling memberkati tidak hanya terjadi dalam keluarga inti, tetapi juga kepada keluarga besar dan orang-orang yang diundang hadir. Keluarga besar dan para undangan tidak hanya mendapat kata-kata berkat dari keluarga inti tetapi juga mendapat berkat jasmani berupa makanan dan minuman yang dihidangkan oleh keluarga inti.

Keempat, keluarga besar dan para undangan memberkati keluarga inti. Berkat pertama yang diberikan yaitu melalui *tandok*. Kemudian sebelum pulang, bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, biasanya mereka akan mengucapkan kata-kata berkat, “Inilah yang terbaik yang kami persiapkan pada hari ini, bila ada sesuatu yang kurang tepat di hati tetapi lihatlah kasih kami kepada keluarga ini, bila ini terasa kurang, biarlah Tuhan Allah memberkati dan membuatnya berlimpah-limpah.”

Orang Kristen diperintahkan bukan hanya memberkati orang yang baik-baik saja, termasuk memberkati orang yang membenci (Wiersbe 2007). Dalam ritual *manulangi* merupakan kesempatan untuk memberkati setiap orang yang hadir. Memberkati bisa lewat materi dan kata-kata harapan yang baik terhadap keluarga inti, keluarga besar dan juga para undangan.

Restorasi Hubungan Sesama

Ritual *manulangi* dilaksanakan juga untuk konteks perdamaian khususnya bila ada pihak yang dirugikan akibat dari pertengkaran, pencemaran nama baik, dan tindakan asusila. Dalam konteks ini disebut *panopotion* artinya ritual perdamaian. *Panopotion* diselenggarakan oleh pihak yang merugikan di rumah orang yang dirugikan dengan melibatkan tua-tua adat, tua-tua kampung, dan warga sekitar sebagai saksi perdamaian. Dalam *panopotion* harus *mandjuhuti* (memberi daging), *mangindahani* (memberi makan). Daging yang ditentukan sesuai dengan pelanggaran. Dalam persiapan ritual *panopotion* kualiti, tikar dan sendok harus memberi pesembahan, yang disebut *marsomba hudon, marsomba rere dohot sonduk*. Hal ini dilakukan sebagai bukti kerendahhatian (Vergouwen 2004). Jadi tradisi *panopotion* ini dilakukan oleh pihak yang merugikan sebagai tanda pengakuan bersalah, menebus kesalahan serta tanda permintaan maaf kepada keluarga yang dirugikan terbuka secara umum. Puncak ritual *manulangi* dalam konteks ini, yang merugikan menyuapi yang dirugikan. Setelah *manulangi*,

kedua pihak dianggap berdamai. Orang yang dirugikan wajib menerima dan mengampuni orang yang sudah merugikan.

Alkitab mengajarkan untuk saling mengampuni (Ef. 4:32). Setiap orang percaya harus mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Bila seseorang tidak mengampuni orang yang bersalah, maka Bapa di Sorga juga tidak mengampuni kesalahan orang tersebut (Mat. 6:14-15). Orang Kristen tidak memiliki alasan untuk tidak mengampuni karena Allah telah terlebih dahulu mengampuni dosa manusia, maka setiap orang percaya wajib mengampuni setiap orang yang bersalah (Barker dan Kohlenberger 2017).

Tolong Menolong

Biaya penyelenggaraan ritual *manulangi* itu relatif tergantung jumlah keluarga inti, keluarga besar dan para undangan lainnya. Pada zaman dahulu kala, anak perempuan yang menanggung biaya ritual *manulangi*. Namun, seiring dengan perkembangan zaman semua anak laki-laki dan perempuan mengambil bagian, termasuk orang tua bisa terlibat, intinya kesepakatan keluarga. Jadi orang tua dan anak-anak bisa saling tolong menolong untuk mencukupkan dana-dana yang diperlukan (Sinaga, Pasaribu, dan Sigalingging 2021). Pada umumnya biaya ritual *manulangi* bersifat suka rela, tetapi kenyataannya tidak selalu demikian karena berbagai faktor. Sekalipun ada kendala-kendala, keluarga inti tetap berusaha saling membantu satu sama lain.

Alkitab juga mengajarkan supaya setiap orang bertolong-tolongan untuk menanggung beban (Gal. 6:2). Orang yang kuat menolong orang yang lemah. Orang yang lemah harus bangkit dari kelemahan dan merespons dorongan dari yang kuat sehingga terjadi tolong menolong. Orang percaya tidak pernah diselamatkan untuk menjadi egois. Orang percaya diselamatkan untuk peduli terhadap orang lain. Kepedulian orang percaya tersebut bisa diekspresikan salah satu melalui ritual *manulangi*.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan ritual *manulangi* memiliki nilai teologis sebagai salah satu pelaksanaan hukum yang utama dan pertama yaitu kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah melalui ritual *manulang* sebagai sarana memulihkan Allah dan ketatan kepada perintah Allah. Hukum yang utama dan kedua yaitu mengasihi sesama manusia. Kasih kepada sesama yaitu ritual *manulangi* sebagai ekspresi menghormati orang tua, sarana saling memberkati, sarana restorasi hubungan dengan sesama, dan sarana saling tolong menolong.

DAFTAR PUSTAKA

- Barker, Kenneth L, and John R. Kohlenberger III. 2017. *The Expositor's Bible Commentary: New Testament: Abridged Edition*. Grand Rapids: Zondervan.
- Barton, John, and John Muddiman, eds. 2022. *The Oxford Bible Commentary*. Oxford: Oxford University Press. 10.1093/acref/9780198755005.001.0001.
- Butar-Butar, Desi Lena Sari Si, Aan Widodo, and Nasarudi Siregar. 2019. "Aktivitas Komunikasi Pra Prosesi Pernikahan Adat Batak Toba Sumatera Utara." *Jurnal Dari Mahasiswa Komunikasi* 1, no. 1: 27–33.
- Chaliya, Elisabet T. 2021. "Dampak Misi Dan Penginjilan Di Batak Toba." *The Way Jurnal Teologi Dan Kependidikan* 7, no. 1 (April): 53–63. <https://doi.org/10.54793/teologi-dan-kependidikan.v7i1.64>.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *HUMANIKA* 21, no. 1 (April): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Gulo, David Martinus. 2021. "Isu Teologi Kontekstualisasi Terhadap Adat Batak." Preprint. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/h3qc7>.
- Indarta, Yose, Ambiyar Ambiyar, Agariadne Dwinggo Samala, and Ronal Watrianthos. 2022. "Metaverse: Tantangan Dan Peluang Dalam Pendidikan." *Jurnal Basicedu* 6, no. 3 (March): 3351–63. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2615>.
- Keneer, Craig S. 2015. *The IVP Background Bible Commentary: New Testament*. 2nd ed. Illinois: IPA Academic.
- Liyansyah, Muhammad. 2012. "Manulangi: Ritual Penghormatan Kepada Orang Tua Di Masyarakat Parmalim, Huta Tinggi." *Kementrian Kebudayaan Dan*

- Parawisata Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional*, 2012. <https://repositori.kemdikbud.go.id/23415/1/2012-leaflet%20manulangi.pdf>.
- Marbun, Kembarto. 2018. "Dialog Budaya Dalam Suku Batak Toba: Dari Agama Sipelebegu Menuju Kepada Paham Kristiani." *Perspektif: Jurnal Agama Dan Kebudayaan* 13, no. 1 (July): 27–38.
- Marbun, Tolop. 2020. "Kajian Konsep Keselamatan Dalam Kitab Yunus." *Jurnal Luxnos* 6, no. 2 (December): 235–53. <https://doi.org/10.47304/jl.v6i2.31>.
- Marisi, Candra Gunawan, Didimus Sutanto B. Prasetya, Dewi Lidya S, and Rikson Situmorang. 2021. "Etika Teologis Dalam Memandang Tanggung Jawab Kristen Terhadap Kelestarian Budaya Nusantara." *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia* 2, no. 1 (September): 64. <https://doi.org/10.46445/jtki.v2i1.367>.
- Marshall, Chatherine, and Gretchen B. Rossman. 2016. *Designing Qualitative Research*. 6th ed. Washington: Sage Publisher.
- Monica, Yusak Hudiyo, and Irma Surayya Hahum. 2020. "Tradisi Lisan Upacara Adat Saur Matua Suku Batak Toba: Tinjauan Antropologik." *Ilmu Budaya* 4, no. 3 (July): 422–29. <http://dx.doi.org/10.30872/jbssb.v4i3.2937>.
- Nainggolan, Togar. 2012. *Batak Toba. Sejarah Dan Transformasi Religi*. Medan: Bina Media Perintis.
- Panjaitan, Firman, and Daniel Irwanto Sinabariba. 2022. "Pendampingan Pastoral Menghadapi Kematian Dalam Perjumpaan Kejadian 27:1-29 Dan Budaya Batak Manulangi Natua-Tua." *Melo: Jurnal Studi Agama-Agama* 2, no. 2 (December): 75–89. <https://doi.org/10.34307/mjsaa.v2i2.62>.
- Samarena, Desti. 2017. "Berteologi Dalam Konteks Indonesia Modern." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 1, no. 1 (January): 19. <https://doi.org/10.46445/ejti.v1i1.53>.
- Simanjuntak, Hotma. 2012. "Penyelenggaraan Upacara Adat Batak Toba Di Alam Modernisasi : Antara Kenyataan Dan Pelaksanaan." *Universiti Sains Malaysi*. https://repository.untan.ac.id/index.php?p=show_detail&id=417.
- Sinaga, Damai Yanti, Azwar Anas Pasaribu, and Samuel Deutschland Sigalingging. 2021. "Ritual Batak Manulangi Dalam Budaya Batak Sebagai Pastoral Indigenous Di Huria Kristen Batak Protestan." *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 6, no. 2 (January): 251. <https://doi.org/10.24114/antro.v6i2.19826>.
- Tampubolon, Yosua Marcopollo. 2019. "Kajian Terhadap Sulang-Sulang Hariapan Dalam Patabobe Di Tangerang Dari Perspektif Pastoral." Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20191/2/T1_712015050_Full%20text.pdf.

Vergouwen, J.C. 2004. *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*. 1st ed. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.

Walton, John H., Victor H. Matthews, and Mark W. Chavalas. 2000. *The IVP Bible Background Commentary: Old Testament*. Illinois: IPA Academic.

Wiersbe, Warren W. 2007. *The Wiersbe Bible Comentary*. 2nd ed. Colorado Springs: David C. Cook.